

O‘ZBEK TILIDA KINEMATOGRAFIK TERMINOLOGIYANING SHAKLLANISHI, QO‘LLANILISHI.

Norqo‘ziyeva Zulxumor Meliboyevna

O‘zDSMI “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilida kinematografik terminologiyaning shakllanishi, qo‘llanilishi masalalari haqida fikr yuritiladi.

Аннотация: В этой статье рассматривается, вопросы формирования и использования кинематографической терминологии в узбекском языке.

Abstract: This article discusses the formation and use of cinematic terminology in the Uzbek language.

Kalit so‘zlar: til, termin, kinematografiya, kino janr, kino terminlar, lingvistika, tarjima, ingliz kinoleksikasi, rus kinoleksikasi.

Ключевые слова: язык, терминология, кинематография, жанр кино, термины кино, лингвистика, перевод, английская кино лексика, русская кино лексика.

Key words: language, terminology, cinematography, cinema genre, cinema terms, linguistics, translation, English cinema vocabulary, Russian cinema vocabulary.

Bugungi integratsiyalashuv jarayonida O‘zbekiston hamda jahon xalqlarining umumiy jihatlari yoki jahon xalqlariga bag‘ishlangan tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bu tadqiqotlar tilshunoslik va boshqa sohalarni yangi daliliy materiallar bilan boyishga xizmat qiladi. Til yuzasidan amalga oshirilishi lozim bo‘lgan ilmiy tadqiqotlarga xalqning madaniy va ma’naviy merosini, adabiyoti va folklorining tarixiy va hozirgi rivojlanishini har tomonlama tadqiq qilish

muhim vazifalardan biridir. *“Til – bu madaniyatni ilmiy o‘rganishda yetakchilik, boshlovchilik qilishi bilan muhim ahamiyatga egadir”*¹

Hozirgi bosqichda ona tili lug‘at tarkibining asosini turli tuman terminologik tizimlarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. O‘zbek tilshunosligida, xususan uning terminologiyasida ko‘plab doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalar, bir qancha monografiya, to‘plam va risolalar hamda ilmiy ommabop maqolalarning e‘lon qilinganligi bilan bu yo‘nalishning dolzarbligi susaygani yo‘q.

O‘tgan asrlardan to hozirgi kungacha bo‘lgan davrda olib borilgan ilmiy ishlarda mutaxassislar tarjimaning leksik, grammatik, stilistik va boshqa bir qancha dolzarb muammolari to‘g‘risida fikr yuritishgan. Terminlarni o‘rganishdan asosiy maqsad chet tillaridan kirib kelayotgan so‘zlarni o‘z ona tilimizga muqobiliga almashtirish va tarjima qilishdir.

*Til va jamiyat o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, jamiyatda sodir bo‘layotgan barcha o‘zgarishlar uning tilida namoyon bo‘ladi. Jamiyat hayotiga kirib kelgan yangi tushunchalar, voqea-hodisalar jamiyatning lingvomadaniy konsepto-sferasidan joy olishi uchun o‘z til zahirasi bilan bir qatorda o‘zga tillarga ham murojaat qilinadi va so‘zlar o‘zlashtiriladi.*²

Kino sohaga oid chet tillardan kirib kelgan terminlarning o‘zbek tiliga tarjima qilish va tarjima jarayonida uchraydigan muammolarni bartaraf etishda o‘zlashgan terminlarni o‘zbek tiliga aynan mos tushadigan muqobil variantlarini topish muhimdir. Kinoga oid ko‘pgina terminlar o‘zbek tiliga rus tilidan, rus tiliga esa asosan ingliz, fransuz va boshqa bir qancha tillardan kirib kelgan. Bu kabi terminlarni o‘rganish tilshunoslikning oldiga qo‘yilgan muhim masalalaridan biridir.

¹ Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. –М.: Прогресс, 2001. – С.132

² Сирожиддинов Ш. Сўз ўзлаштириш омиллари хусусида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2017. – № 4. – Б.83.

Turli tipdagi, ya'ni bir tilli, ikki yoki undan ortiq tilli, umumfilologik yohud terminologik lug'atlar nashr etilgan bo'lsa-da, kino sohasida bunday lug'atning yo'qligini qayd etish lozim.

Boshqa til va uning kino sohasidagi terminlari, til madaniyatidagi o'rni bilan tanishish uchun lingvistika sohasi yuqori o'rinda turadi. Tilshunoslik orqali biz ingliz, rus va ozbek tilidagi kino terminlarning strukturasi, semantikasi, konseptual tahliliga ega bo'lamiz. Kino terminlarni til madaniyati bilan uzviy bo'glashning o'ziga xosligi shundaki, mavjud bo'lgan terminlarning nafaqat o'z ma'nosida xizmat qilishi, balki madaniyat ta'sirida ko'chma ma'noda ham qo'llanilishi, ularning etimologik jihatdan chambarchas bo'g'liqligini kuzatish imkonini yoritib beradi.

Terminologiya – maxsus leksikani o'rganuvchi fan bo'lib, terminlarning kelib chiqishi, shakli, ma'nosi, vazifasi va qo'llanilishi kabilarni o'z ichiga qamrab oladi. Terminologiya zamonaviy lingvistik tadqiqotlarning aktual yo'nalishlaridan biridir. Hozirgi vaqtda terminologiya masalasining o'sib borishi, bir tomondan, ilm-fanning dinamik rivojlanishi tufayli yangi tushunchalarning ko'payib borishi sababli deb qaralsa, ikkinchi tomondan, terminlarning shakllanish jarayoni, rivojlanishi va funksiyasi kabi masalalarning yetarli darajada o'rganilmaganligi bilan bog'liq hodisa deb izohlanadi.³

Terminologiyaning leksik birliklar bilan tez boyib borayotgan sohalaridan biri kino terminologiyasidir. Mustaqillikdan so'ng o'zbek tiliga kino terminlarning turli tillardan o'zlashish jarayoni faol kechmoqda.

Ilmiy terminologiyaning tarkibiy qismiga aylanib borayotgan kino terminologiyasi terminlarining shakllanishi va rivojlanishida lingvistik, ekstralingvistik omillarning ta'siri muhim rol o'ynaydi.

³ Ким В.Н., Ким Т.С. Социально-политическая терминология. –Т, 2009. С. 5

O‘zbek tili kino terminologiyasining shakllanishi va rivojlanishida quyidagi nolisoniy omillar mavjud:

- *O‘zbek kinosi sohasiga e‘tiborning davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi.*
- *O‘zbek kinosi sohasini rivojlantirish bo‘yicha qonun va qonunosti hujjatlarining qabul qilinayotganligi.*
- *Turli davlatlar bilan kino sohasidagi hamkorlikning rivojlanishi.*
- *Kinoning yangi turlarini paydo bo‘lishi.*
- *Kino sohasida malakali kadrlarni tayyorlash uchun xalqaro hamkorlikning yo‘lga qo‘yilishi.*
- *Chet ellik kino sohasi namoyondalarining mamlakatimizga jalb qilinishi va ularning tashrifi.*

Umuman olganda, kino terminologiyasi yoki kinematografiya terminlar tizimi haqida faqat shartli ravishda gapirish mumkin. Kinoning “o‘z” terminologiyasi – bu, eng avvalo, kino ishlab chiqarishining terminologiyasidir. Biroq ushbu texnik terminlar (kadr tipi, kamera harakati) nafaqat kinoda, balki video qator haqida so‘z boradigan boshqa sohalarda ham – televideniye, axborotlarda ham qo‘llaniladi.

Kino terminologiyasi turli maxsus sohalar chegarasida – 3D texnologiyalar va kompyuter grafikasi sohalarida rivojlanadi, chiroq, grimm, kinematografik jarayonni boshqarish, tasvirga olish uchun zarur asbob-uskunalar, aktyorlik mahorati kabi sohalarni o‘z ichiga oladi. Kino terminlar tizimining bir qismi sifatida alohida mustaqil terminlar tizimlarini yoki aksincha, kinosanoatni alohida kichik sohalarga bo‘lish va yuqorida sanab o‘tilgan sohalar terminologiyasini kinoterminlar tizimining o‘z fondi sifatida qaralishi mumkin. U yoki bu yondashuvga ko‘ra, kinoterminlar tizimlari chegarasi o‘zgarib boradi. Aynan kino ko‘plab texnologiyalarning rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatadi, aynan kino tanqidchiligi, umuman kino san’atida yangi texnologiyalar, badiiy g‘oyalar

va tamoyillar vujudga keladi, binobarin, kino sanoati chegaraviy sohalar terminlar fondini to'ldirib boradi.

Inglizxabon, rusiyxabon va o'zbekxabon lingvistik madaniyatlarda kino terminologiyasining shakllanishi rivojlanishning o'xshash yo'nalishlari bo'yicha bormoqda. Bu kinosanoatining va umuman kinoning baynalmilallashuviga asoslangan hamda o'ziga xos jihatlarga egaki, buni kinojanrlar nomlanishi misolida ko'rsatish mumkin.

Kino san'atning sintetik ko'rinishi hisoblanadi, shuning uchun janrlarni ekvivalent nomlanishining bir qatori ingliz, rus va o'zbek tillarida adabiy janrlar kabi avtonom ravishda vujudga kelgan: *historyfilm* — *исторический фильм* — *tarixiy film*, *comedyfilm* — *кинокомедия* — *kinokomediya*, *sciencefictionfilm* — *научно-фантастический фильм* — *ilmiy-fantastik film*, *documentaryfilm* — *документальный фильм* — *hujjatli film*, *fairytalefilm* — *фильм-сказка* — *film-ertak (ertak film)*, *tragicomedy* — *трагикомедия* — *tragik komediya*, *detectivefilm* — *детектив* — *dedektiv film*, *melodrama* — *мелодрама* — *musiqiy drama*. Bunday janrlarning ba'zilar ingliz tilida turli motivatsiyaga ega bo'lgan variantlarga ega:

- *history film* — *historical film* — *period film* — *costume film*;
- *documentary film* — *record film* — *actuality film* — *non-fiction film*;
- *tragicomedy* — *dramedy* — *comedic drama* — *comedy-drama* — *seriocomedy*.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi paytda jahon kino terminologiyasida qo'llanilayotgan terminlarning bir qismigina o'zbek kinosi sohasiga kirib kelgan. Kirib kelgan terminlar ham asosan ingliz yoki rus tilidan o'zlashtirilgan holda foydalanilmoqda. Ularga mos keladigan o'zbekcha variantlarni ishlab chiqish zarur. Inchunun, ko'targan muammomiz o'ta dolbzarb bo'lib, u bir maqola doirasida hal etiladigan vazifa emas. Bu masalalarga keyingi tadqiqotlarimizda qaytamiz, deb umid qilib qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Clair R. Cinema Yesterday and Today. -New York: Dover Publications. 1972. -page132
2. International Dictionary of Film and Filmmakers. Fourth Edition / ed. by Tom Pendergast, Sara Pendergast. St. James Press, 2004. page1324
3. Langford B. Film Genre. Hollywood and Beyond. Edinburg: Edinburg University Press, 2005. page 310.
4. Grant K. Film Genre. From Iconography to Ideology. Wiltshire Wallflower Press, 2007. page 144.
5. Schatz T. Hollywood genres. New York: Random House, 1981. page 297.
6. Weldon M. J. The Psychotronic Film Guide. New York: St. Martin's Griffin, 1996. page 615.
7. Weldon M. The Psychotronic Encyclopedia of Film. New York: Ballantine Books, 1983. page 320.
8. Грин. А. С. Серый автомобиль. Гладиаторы: рассказы. -Москва: Нива, 1925. -212 с
9. Ким В.Н., Ким Т.С. Социально-политическая терминология. – Ташкент; 2009. -178 с.
10. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. - Москва: Прогресс, 2001. -132 с.
11. Сирожиддинов Ш. Сўз ўзлаштириш омиллари хусусида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2017. -№ 4.-Б.83.